

Manejo de los ácaros en el cultivo de champiñón

Proyecto BIOSCHAMP
- resúmenes de prácticas

No. 11

Autor:

CTICH, direccion@ctich.com

País/Región: España

Palabras Clave: #Ácaros #PlagasDeChampiñón

El problema

Hay una gran variedad de ácaros que pueden encontrarse en el cultivo de champiñón. Algunos de ellos pueden afectar directamente al cultivo del champiñón, como *Brennandania lambi* (ácaro del pimiento), que se alimenta del micelio. Otros no afectan directamente al champiñón, pero propagan enfermedades, como *Pymephorus mesembrinae* (araña roja) que se alimenta de las esporas de *Trichoderma* spp y estos ácaros propagan esta enfermedad por todo el cultivo.

La solución

No existe ningún tratamiento específico para los ácaros. Sin embargo, los compuestos autorizados en el cultivo de champiñón con deltametrina también tienen un efecto acaricida. Los aceites de parafina también podrían mitigar la propagación de esta plaga. Hay que tener en cuenta que algunos de estos ácaros utilizan a los mosquitos del cultivo como "vehículos" para desplazarse de un punto a otro del cultivo, por lo que reducir la población de mosquitos también evitará la propagación de los ácaros.

Beneficios

La aplicación de las recomendaciones se traducirá en una reducción de la incidencia de ácaros, lo que hará más rentable el cultivo de champiñones.

Manejo de los ácaros en el cultivo de champiñón

Recomendaciones prácticas

(1) Medidas en cultivo:

- Al finalizar el cultivo, higiene estricta de la sala.
- Asegúrese de que toda la maquinaria relacionada con el cultivo se limpia en profundidad.
- Asegúrese de que todo el sustrato agotado se retira de la explotación.
- Asegúrese de que la fase II está en buen estado al llegar al cultivo.
- Control de Trichoderma.
- Eliminar las especies vectores, controlando especialmente los mosquitos.

(2) Medidas de los trabajadores

- Los ácaros pueden permanecer fácilmente en la ropa. Es aconsejable cambiarse de ropa si hemos estado en un cultivo donde sabemos que hay una plaga de ácaros.
- Utilice las alfombrillas desinfectantes para el calzado antes de entrar en la sala de cultivo y al salir de ella.
- No toque ninguna acumulación de ácaros en el cultivo. Esto sólo favorecería su dispersión.
- Utilice gorras al entrar en los cultivos.

Acerca de BIOSCHAMP y este resumen de prácticas

Este resumen práctico ha sido elaborado en el marco del **proyecto BIOSCHAMP**, basándose en el formato de resumen práctico EIP AGRI. © 2024

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a septiembre de 2024.

Objetivo: desarrollar un enfoque integrado para afrontar los retos del cultivo del champiñón, mejorando la rentabilidad industrial del sector y reduciendo al mismo tiempo la necesidad agronómica de pesticidas en un 90 %.